

**IQTISODIY TARAQQIYOT SARI: MARKAZIY OSIYO OLDIDAGI
TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR**

Eshbekov Abdujabbor Shavket ogli

Master's student at the University of World Economy and Diplomacy

Scientific advisor: M.M. Baxadirov

Эшбеков Абдужаббор Шавкат угли

Магистрант Университета мировой экономики и дипломатии

Научный руководитель: Бахадиров М.М.

Eshbekov Abdujabbor Shavket o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya

universiteti magistranti

Ilmiy rahbar; Baxadirov.M.M.

Abstract. *This article is dedicated to the analysis of actual issues of Central Asian economy. Interests and capabilities of partner countries have been thoroughly studied. It also covers social and political issues happening current relations between partner countries and Central Asia. Furthermore, this article encompasses major problem, particularly the reduction of Aral Sea that is turning out to be not only regional, but also global issue. It has been observed that this has undue influence on the improvement of regional economy. Moreover, Central Asia is an important geopolitical region leading to major trade routes for partner countries that means it serves as transit. Another reason for its geopolitically significance is that CO countries formed the boundary with economically dominant countries including Russia, China and India. On the top of that, these countries are full of natural resources and fossil fuel. This leads to increase interests and impact of developed countries towards Central Asia. It can be interpreted by developing investment relations and coming up with energy projects and profitable initiatives such as Belt and Road Initiative between China and CA countries that makes a contribution to economic growth of this region. The authors consider the current state and prospects of economic cooperation between partner countries and Central Asia, joint efforts to address the challenges and threats facing sustainable development, issues that need to be addressed in the development of bilateral and multilateral relations, - logistics and investment cooperation.*

Keywords: *Economic growth, Central Asia, Western Balkans, World Bank, investors, investment relations, energy projects, Caspian gas pipeline, trade partner, water problem, cooperation, Aral Sea, geopolitical attacks, geopolitical area, geo-economic power, economic and geopolitical cooperation.*

***Аннотация.** Эта статья посвящена анализу актуальных вопросов среднеазиатской экономики. Тщательно изучены интересы и возможности стран-партнеров. Он также охватывает социальные и политические вопросы, происходящие в текущих отношениях между странами-партнерами и Центральной Азией. Кроме того, эта статья охватывает серьезную проблему, особенно сокращение Аральского моря, которое становится не только региональным, но и глобальным вопросом. Было отмечено, что это оказывает неоправданное влияние на улучшение региональной экономики. Кроме того, Центральная Азия является важным геополитическим регионом, ведущим к крупным торговым маршрутам для стран-партнеров, что означает, что она служит транзитом. Другой причиной его геополитической значимости является то, что страны ЦА сформировали границу с экономически доминирующими странами, включая Россию, Китай и Индию. Кроме того, эти страны полны природных ресурсов и ископаемого топлива. Это ведет к росту интересов и влияния развитых стран на Центральную Азию. Его можно интерпретировать, развивая инвестиционные отношения и разрабатывая энергетические проекты и прибыльные инициативы, такие как инициатива "Один пояс и один путь" между Китаем и странами ЦАР, которая вносит вклад в экономический рост этого региона. Авторы рассматривают текущее состояние и перспективы экономического сотрудничества между странами-партнерами и Центральной Азией, совместные усилия по устранению вызовов и угроз, стоящих перед устойчивым развитием, вопросы, которые необходимо решать в развитии двусторонних и многосторонних отношений, - логистическое и инвестиционное сотрудничество.*

***Ключевые слова:** Экономический рост, Центральная Азия, Западные Балканы, Всемирный банк, инвесторы, инвестиционные отношения, энергетические проекты, каспийский газопровод, торговый партнер, проблема воды, сотрудничество, Аральское море, геополитические атаки, геополитическая область, геоэкономическая мощь, экономическое и геополитическое сотрудничество.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqola Markaziy Osiyo iqtisodiyotining dolzarb masalalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda mintaqa bo'yicha hamkor davlatlarning manfaatlari va imkoniyatlari chuqur o'rganilgan. Shuningdek, hamkor davlatlar va Markaziy Osiyo o'rtasidagi amaldagi munosabatlarda yuzaga kelayotgan ijtimoiy va siyosiy muammolar ham yoritilgan. Bundan tashqari, maqolada jiddiy muammo — Orol dengizining qurib borishi masalasi alohida ta'kidlangan. Ushbu muammo nafaqat mintaqaviy, balki global ahamiyat kasb etib bormoqda. Qayd*

etilishicha, bu holat mintaqa iqtisodiyotini yaxshilash yo'lidagi harakatlarga asossiz ta'sir ko'rsatmoqda.

Bundan tashqari, Markaziy Osiyo geosiyosiy jihatdan muhim mintaqa bo'lib, u hamkor davlatlar uchun yirik savdo yo'llari orqali tranzit vazifasini bajaradi. Uning yana bir muhim geosiyosiy xususiyati shundan iboratki, Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy jihatdan ustun davlatlar – Rossiya, Xitoy va Hindiston bilan bevosita chegaradosh hisoblanadi. Shuningdek, bu davlatlar tabiiy resurslar va foydali qazilmalarga nihoyatda boy. Bu esa rivojlangan mamlakatlarning Markaziy Osiyoga bo'lgan qiziqishi va ta'sirining ortishiga olib kelmoqda.

Bunday ta'sirni hamkorlik aloqalarini rivojlantirish, energetik loyihalarni amalga oshirish hamda foydali tashabbuslarni, xususan, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi “Bir makon – bir yo'l” tashabbusini ilgari surish orqali izohlash mumkin. Ushbu tashabbus mintaqaning iqtisodiy o'sishiga sezilarli hissa qo'shmoqda.

Maqola mualliflari hamkor davlatlar va Markaziy Osiyo o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning hozirgi holati va istiqbollarni, barqaror rivojlanishga to'sqinlik qilayotgan tahdid va muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'shma harakatlarni, ikki va ko'p tomonlama munosabatlarda hal qilinishi lozim bo'lgan masalalarni – logistika va investitsion hamkorlik sohalarini ko'rib chiqadilar.

***Kalit so'zlar:** Iqtisodiy o'sish, Markaziy Osiyo, G'arbiy Bolqon davlatlari, Jahon banki, investorlar, investitsion munosabatlar, energetik loyihalar, Kaspiy gaz quvuri, savdo hamkori, suv muammosi, hamkorlik, Orol dengizi, geosiyosiy tahdidlar, geosiyosiy mintaq, geoiqtisodiy qudrat, iqtisodiy va geosiyosiy hamkorlik.*

Markaziy Osiyoda iqtisodiy rivojlanish boshqa rivojlanayotgan mintaqalardan farqli tarzda, o'ziga xos va diqqatga sazovor yo'nalishda kechdi. Ushbu maqolada men amaldagi muammolar haqida yozmoqchiman va ularni qanday hal etish mumkinligini tushuntirib bermoqchiman.

So'nggi yarim asrda rivojlanayotgan davlatlarning iqtisodiy ko'rsatkichlari bir xilda bo'lmadi. Ba'zi davlatlar rivojlanishda katta yutuqlarga erishgan bo'lsa, boshqalari iqtisodiy turg'unlikda qolib ketdi.

Markaziy Osiyo davlatlari bir qator umumiy xususiyatlarga ega: o'tish davrining ijtimoiy-iqtisodiy asoslari, geografik joylashuvi (dengizga chiqish yo'lining yo'qligi) va eksport tuzilmasining sobiq boshqaruv tizimini aks ettiruvchi mono-madaniy tarkibidir.

Geografik joylashuv barcha Markaziy Osiyo davlatlarini dengizga chiqish yo'llarini izlashga majbur qilmoqda, bu esa savdo va investitsion aloqalar yo'nalishini shimol yoki janub tomonga yo'naltiradi. Bu masalaning yechimi esa ko'pincha strategik hamkorlar bilan siyosiy munosabatlarda muvozanatsizlikka olib keladi. Shu

sababli, Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb etishda strategik sheriklik barqarorligi kuzatilmaydi.

2018-yilda Markaziy Osiyo mintaqasidagi iqtisodiy o'sish sur'ati 3,1 foizni tashkil etgan bo'lsa, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, bu raqam 2019-yilda 2,1 foizgacha pasayishi prognoz qilinmoqda. Bu global iqtisodiy o'sishning sekinlashuvi va noaniq istiqbollari bilan bog'liq. 2013–2017 yillarda mahsuldorlik yiliga atigi 0,8% gacha pasaygan. Investitsiyalar o'sishi esa global moliyaviy inqirozdan avvalgi 15% dan 2014–2018 yillarda o'rtacha 1,6% gacha keskin kamaygan. Mintaqaning ayrim qismlari — xususan, Markaziy Osiyo va G'arbiy Bolqon davlatlari — iqlim o'zgarishidan (qurg'oqchilik, toshqin va boshqa tabiiy ofatlar) jiddiy zarar ko'rmoqda[1].

Barqaror iqtisodiy o'sishsiz ijtimoiy muammolarni hal qilish mumkin emasligi umumiy tan olingan haqiqatdir. Bu holat Markaziy Osiyoda ham yaxshi tushuniladi. Ayni paytda mintaqa faqat kambag'allik va siyosiy ziddiyatlar emas, balki iqtisodiy o'sishning yangi muammolari — daromadlar tengsizligi, ekologik inqiroz va boshqa ijtimoiy illatlar bilan ham yuzlashmoqda. Shuningdek, mintaqa davlatlari globallashtirish sharoitida inqirozlardan qochish va keyingi rivojlanish bosqichlariga o'tish uchun ichki salohiyatni kuchaytirish bosimi ostida qolmoqda.

Katta energiya loyihalaridan tashqari, Markaziy Osiyo davlatlari boshqa davlatlar o'rtasidagi savdo aloqalari, jumladan, Rossiya tovarlarining Janubiy Osiyo va Yaqin Sharq bozorlariga tranzitida asosiy yo'lak sifatida xizmat qilmoqda. Mintaqada avtomobil va temiryo'l transportini rivojlantirishga qaratilgan yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda mavjud quvurlar asosida Osiyodan gaz eksport qilish uchun uchta raqobatbardosh loyiha mavjud: Rossiya hududi orqali Kaspiy gaz quvuri, Rossiyani chetlab o'tuvchi Transkaspiy yo'li va Xitoyga yo'naltirilgan gaz magistrali. Ushbu energetik rejalar markazida Qozog'iston va Turkmaniston turadi, chunki neft va gaz savdosi ular uchun ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishda deyarli yagona real manbadir[2].

Markaziy Osiyo davlatlarining Xitoy bilan iqtisodiy va savdo hamkorligi jadal rivojlanmoqda. Ilgari aytib o'tilganidek, Rossiyadan tashqari, Xitoy mintaqa davlatlarining eng yirik savdo sheriklaridan biridir. 2012-yildan boshlab Qozog'iston va Turkmaniston uchun Xitoy birinchi o'rinda turadigan savdo hamkoriga aylangan. Bu tendensiya 2013–2014 yillarda imzolangan energiya yetkazib berishni kengaytirish va Xitoy kompaniyalarining uglevodorod konlarini rivojlantirishdagi ishtiroki tufayli kuchaymoqda[3].

Hududdagi suv muammosi ham iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. 1987-yilga kelib, Orol dengizi hajmning taxminan 60 foizini yo'qotgan,

chuqurligi 14 metrga kamaygan va shoʻrlanish darajasi ikki baravarga oshgan, bu esa tijorat baliqchilik sanoatini yoʻq qilgan[4].

Shuningdek, moliyaviy institutlarga ishonchsizlik mintaqada jiddiy muammo hisoblanadi. Bu holat rasmiy jamgʻarmalarning past darajasi va norasmiy qarz olishning keng tarqalganligi bilan bogʻliq.

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyo mintaqasi oʻzining madaniyati, tabiiy boyliklari, xalqaro biznesdagi salohiyati va hayot darajasi bilan boshqa mintaqalardan farq qiladi. Shuni taʼkidlash joizki, Markaziy Osiyo iqtisodiy jihatdan qulay boʻlmasligi mumkin, biroq u geosiyosiy jihatdan muhimdir. Biroq, avtoritar tuzumlar, nazorat qilinadigan iqtisodiy tizimlar va diniy terrorism oʻchogʻi boʻlgan mintaqalarga yaqinlik iqtisodiy oʻsishni sezilarli darajada toʻsib qoʻymoqda.

Mahsulotlarni diversifikatsiya qilish, xususiy investitsiyalarni oshirish, erkin savdo siyosatini yuritish va valyuta hisobvaraqlarining toʻliq konvertatsiyasi zarur. Hukumatlar korrupsiya, rentadorlik, davlatni egallab olish holatlari va tadbirkorlik faoliyatiga nisbatan maʼmuriy bosimni kamaytirishga harakat qilishlari lozim. Mamlakatdagi makroiqtisodiy faoliyatning hududiy yoʻnalishi, muayyan davrda ustuvor boʻlgan joylashuv omillari bilan belgilanadi va ular bilan birga oʻzgaradi. Davlatning asosiy vazifasi — makroiqtisodiy koʻrsatkichlarni isloh qilish, biroq bu koʻpincha inqirozli va orqada qolgan hududlar manfaatlarini eʼtiborsiz qoldiradi. Natijada iqtisodiyot samaradorligini oshirish muammosi ustuvor vazifaga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. The World Bank: As Growth Slows in Europe and Central Asia, Financial Inclusion Can Play Key Role Addressing Long-Term Challenges. April 5, 2019.
2. Guseynov V., Goncharenko A. Energetic capacity of the region//Central Asia. Geopolitics and economy of the region. - M, 2010, p. 29; Morozov Yu. The West and the countries of SCO in energy projects of the Central Eurasia//Central Asia and the Caucasus. - No. 5(59), 2008, p. 81.
3. Dadabayeva Z.A., Kuzmina E.M. Processes of regionalization in Central Asia: problems and contradictions: Scientific report. - M.: Institute of economy of RAS, 2014. - 55 with, p. 22.
4. Jiaguo Qi., Kyle T., Evered // Environmental Problems of Central Asia and their Economic, Social and Security Impacts. - Springer, 2007. - 6 p.